

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Nama : Najma Tsaqif Al Fasya
Nim : 2194104009

1. Profil Perusahaan

Nama perusahaan : Gondrong studios
Alamat perusahaan : Jln. Terminal makam gus dur
Website : <https://edu-gondrongstudios2.odoo.com>
Produk : Jasa foto dsan vidio
Tareget pasar : Masyarakat umum, dan perusahaan yang membutuhkan jasa visual.

Tentang Kami

Gondrong studios merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa fotografer dan vidiografer, perusahaan kami berfokus pada pembuatan foto maupun vidio prewedding, dokumenter acara atau event, dan iklan produk, dan model. Kami membantu klain mewujudkan foto atau vidio yang di inginkan.

2. Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

Gondrongstudios merupakan perusahaan jasa yang berkembang di jasa penyedia layanan foto dan pembuatan vidio, baik vidio pernikahan, cinematic, iklan produk dan project visual lainnya.

2.2 Tujuan

- Mengintegrasikan seluruh proses bisnis gondrongstudios
- Meningkatkan inventaris dengan otomatis bisnis

3. Analisis Use Case

Berikut merupakan Langkah-langkah proses :

1. Customer melakukan log in
2. Customer memesan layanan jasa
3. Customer menentukan tanggal
4. Customer melakukan dp pembayaran
5. Admin memproses data
6. Admin mengkonfirmasi pada kepala divisi, divisi produksi, divisi kreatif dan divisi peralatan
7. Divisi melakukan pemotretan
8. Divisi produksi meng ekspor file
9. Divisi produksi dan kreatif konfirmasi pada divisi editing
10. Divisi editing melakukan editing
11. Divisi editing mengirim file pada admin
12. Admin mengirim pada customer

4. Arsitektur Enterprise

4.1 Arsitektur teknologi

- Front-End: Web-based interface untuk pengguna (Admin, Kasir, dan Manajer).
- Back-End: Database PostgreSQL sebagai penyimpan data utama.
- Server: Odoo server yang menangani logic bisnis dan komunikasi antar modul.
- Deployment: Cloud hosting Odoo (SaaS - Software as a Service).

4.2 Struktur Modular oodo

Ada beberapa modul yang di guinakan Gondrongstudios :

Admin	Mengatur order jasa foto dan vidio
kameramen	Mengeksekusi job order
editor	Mengedit hasil mentah foto maupun vidio sesuai keinginan customer

4.3 Diagram arsitektur enterprise

- User Interface: Digunakan oleh aktor (Admin, Kasir, Manajer, dan Pelanggan)
- Odoo Server: Mengolah data dan komunikasi antar modul
- Database: Tempat penyimpanan data terkait penjualan, stok, pembelian, dll.

5. Kesimpulan

Implementasi ERP menggunakan Odoo di perusahaan Gondrongstudios memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan data, inventaris, penjualan, dan pelaporan. Dengan adanya arsitektur enterprise yang terstruktur dan use case yang jelas, Imam Sport siap meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pertumbuhan bisnisnya.

6. Referensi

- Sulung Rahmawan Wira Ghani, Mahrus Ali, Elly Rustanti. Inovasi Produk Mesin Tepat Guna Dengan Pendekatan Fishbone Dan AHP (Analytic Hierarchy Process) Pada UMKM Komoditas Herbal Kabupaten Jombang. Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri. 2024 Mar 23;3(2):103–13.
- Sulung Rahmawan Wira Ghani, Meriana Wahyu Nugroho. Student Entrepreneurship Cluster as The Implementation Response of University Entrepreneurship Program (A Case Study of Engineering Faculty Students of Unhasy Tebuireng). Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri. 2022 Sep 29;2(1):38–47.
- Ghani SRW, Yulianto T, Nugroho MW. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. Reaktom : Rekayasa Keteknikan dan Optimasi. 1970 Jan 1;1(2).

LAMPIRAN

